

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenal Al-Quran sejak dini Adalah langkah yang utama dan pertama sebelum mempelajari yang lainnya. Bagi setiap muslim, menanamkan nilai-nilai Al Quran sudah menjadi hal yang wajib sehingga ada waktu khusus untuk belajar membaca Al-Quran , baik itu diajarkan orang tua, guru di sekolah ataupun lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Al-Quran adalah Kalamullah (kitab suci) yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suatu mu'jizat yang terbesar melalui malaikat Jibril, yang didalamnya terdapat petunjuk dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki.(Amrindono,2022)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas, masih terdapat peserta didik yang belum lancar membaca Al-Qur'an, belum memahami tajwid dasar, serta masih sering salah dalam pengucapan makhraj huruf. Selain itu, sebagian besar peserta didik tidak mengikuti kegiatan mengaji di luar sekolah sehingga kesempatan belajar membaca Al-Qur'an masih terbatas.

Temuan tersebut diperkuat dengan hasil pretest terhadap 25 peserta didik kelas VIII yang menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang masih berada dalam kategori kurang dan cukup.

**Tabel 1.
Data Test kemampuan Membaca Al quran**

NO	Nama	Nilai	Rata-Rata	Kategori
-----------	-------------	--------------	------------------	-----------------

		Fasohah	Tajwid		
1	M Fahriz	90	90	90	Sangat baik
2	Firman	85	88	86	Sangat baik
3	M ramdan	58	58	58	Kurang
4	M Farhan	60	70	65	Cukup
5	Sabilillah	80	85	82	Sangat baik
6	M Nabil	75	80	77	Baik
7	Faqih	70	60	65	Cukup
8	Khosamu sabab	60	75	67	Cukup
9	Dzaki asraf	60	60	60	Cukup
10	Lukman hakim	90	90	90	Sangat baik
11	Azkie Nuril	75	80	77	Baik
12	Qiada kifi	55	58	56	Kurang
13	Herlina	60	60	60	Cukup
14	Fitroh salamah	67	58	62	Cukup
15	Halwa zahira	60	58	59	Kurang
16	Dhia sarafana	55	62	58	Kurang
17	Restu widianti	57	50	53	Kurang
18	Siti fatimah	60	60	60	Cukup
19	Syifa latif	70	65	67	Cukup
20	Azkie Nur A	75	80	77	Baik
21	M Fahri	60	55	57	Kurang
22	Abdi manap	60	56	58	Kurang
23	Muiz H	58	55	56	Kurang
24	Naufzal J	55	60	57	Kurang
25	Hasyim	60	70	65	Cukup

**Distribusi Frekuensi Hasil Kemampuan Membaca Al-Qur'an Kelas VIII
SMP Islam Attaqwa Sebelum menggunakan Metode Tilwati.**

NO	Nilai Angka	Frekuensi	Predikat	Presentase
1	80 - 100	4	Sangat Baik	16%
2	70 - 79	3	Baik	12%
3	60 - 69	9	Cukup	36%
4	0 - 59	9	Kurang	36%

Tabel 2

Kriteria nilai membaca Alquran

Nilai angka	Keterangan
80 - 100	Sangat baik
70 – 79	Baik
60 - 69	Cukup
0 - 59	Kurang

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pretest, menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik kelas VIII di SMP Islam Attaqwa masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung sebelumnya belum sepenuhnya mampu meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur'an peserta didik secara optimal. Ketidaklancaran dalam membaca, kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf, serta ketidakmampuan dalam menerapkan hukum tajwid menunjukkan adanya kelemahan pada aspek dasar membaca Al-Qur'an.

Permasalahan ini penting untuk segera diatasi karena kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik muslim. Rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berdampak pada kesulitan peserta didik dalam memahami materi keagamaan, menerapkan hukum tajwid, serta membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh siswa. Salah satu metode yang digunakan di SMP Islam Attaqwa adalah metode Tilawati, yang

dikenal sebagai metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang praktis, sistematis, serta menyenangkan.

Penelitian mengenai metode tilawati telah banyak dilakukan, namun Sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian Tindakan kelas serta dilakukan pada Tingkat SD, TPQ dan pesantren Sementara itu, penelitian mengenai pengaruh metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik kelas VIII di SMP Islam Attaqwa dengan pendekatan kuantitatif masih belum banyak ditemukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah metode Tilawati benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa sehingga hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dan sekolah dalam memilih metode pembelajaran Al-Qur'an yang tepat.

Berlandaskan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul mengenai "Pengaruh Metode Tilawati terhadap kemampuan membaca alquran peserta didik kelas VIII di SMP islam Attaqwa".

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penelitian yakni:

1. Terdapat peserta didik di SMP Islam Attaqwa yang belum bisa mempraktekkan hukum-hukum tajwid dasar dengan baik.
2. Peserta didik di SMP Islam Attaqwa terbata-bata dan kurang lancar dalam membaca Al-Qur'an di SMP Islam Attaqwa.

3. Belum diketahui apakah metode Tilawati berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SMP Islam Attaqwa.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas VIII di SMP Islam Attaqwa sebagai subjek penelitian. Variabel X dalam penelitian ini adalah penggunaan metode Tilawati dalam proses pembelajaran membaca Al-Qur'an. Adapun variabel Y adalah kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, yang meliputi ketepatan makhraj, tajwid, dan kefasihan dalam membaca Al-Qur'an. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa kelas 8 di SMP Islam Attaqwa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SMP Islam Attaqwa sebelum menggunakan metode Tilawati?
2. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik kelas VIII di SMP Islam Attaqwa setelah menggunakan metode Tilawati?
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik kelas VIII di SMP Islam Attaqwa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an siswa sebelum menggunakan metode Tilawati.
2. Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an siswa setelah menggunakan metode Tilawati.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Tilawati terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SMP Islam Attaqwa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas penerapan metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an pada siswa VIII Di SMP Islam Attaqwa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kepala Sekolah, dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas bacaan.

2) Bagi ustadz/ustadzah, dapat mereferensikan temuan penelitian sebagai pedoman dalam merancang strategi pembelajaran qiroatul Qur'an yang lebih efektif.

3) Bagi peserta didik, diharapkan mampu meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik dalam Membaca Al-Qur'an.

4) Bagi peneliti, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang pendidikan Al Qur'an dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemampuan Membaca Al quran

1) Pengertian Kemampuan Membaca Al quran

Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemampuan ini tidak hanya mencakup kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan dalam pengucapan huruf (makharijul huruf) serta penerapan hukum tajwid. Salah satu rujukan utama dalam hal ini adalah karya Ibnu Al-Jazari dalam kitab *An-Nashr fi al-Qira'at al-'Ashr*, yang menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an harus memperhatikan ketepatan pengucapan huruf dan kaidah tajwid yang sah (Al-Jazari, n.d.)

Konsep tersebut sejalan dengan penelitian modern sebagaimana menurut Ahmad Izzan dan Siti Albarokah, kemampuan membaca Al-Qur'an adalah kecakapan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tartil dengan memperhatikan kelancaran, ketepatan tajwid, dan makharijul huruf (Izzan & Albarokah, 2024).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Gilang Dwi Aji dan Purwanto yang menyatakan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan kemampuan membaca secara lancar, tepat, dan sesuai dengan aturan tajwid serta pengucapan huruf yang benar (Aji & Purwanto, 2025).

Selain itu, penelitian oleh Winda Astuti dkk. menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan dan dapat ditingkatkan melalui penerapan metode yang tepat (Astuti et al., 2025).

Dengan demikian, kemampuan membaca Al-Qur'an dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara benar, lancar, dan sesuai dengan kaidah tajwid serta makharijul huruf.

2) Indikator Kemampuan Membaca Al quran

Indikator kemampuan membaca Al-Qur'an dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendapat ahli dan hasil penelitian terbaru. Menurut Izzan dan Albarokah (2024), kemampuan membaca Al-Qur'an dapat diukur melalui ketepatan dan kelancaran membaca.

Hal tersebut diperkuat oleh Aji dan Purwanto (2025) yang menyatakan bahwa indikator kemampuan membaca Al-Qur'an meliputi kelancaran membaca, ketepatan tajwid, dan ketepatan makharijul huruf.

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1) Kelancaran membaca Al-Quran

Kelancaran membaca Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara tidak terbata-bata, berurutan, dan stabil sesuai dengan irama bacaan. Kelancaran menunjukkan tingkat penguasaan dasar dalam membaca Al-Qur'an.

Penelitian menunjukkan bahwa kelancaran membaca merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan membaca Al-Qur'an, karena siswa yang lancar cenderung lebih mudah memahami dan menerapkan aturan tajwid (Rosyid, 2025)

2) Ketepatan Tajwid

Ketepatan tajwid adalah kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum-hukum tajwid, seperti idgham, ikhfa, iqlab, mad, dan hukum lainnya.

Penguasaan tajwid sangat penting karena kesalahan dalam penerapannya dapat mengubah makna bacaan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum tajwid secara benar (Al-Munawar & Lubis, 2025).

3) Ketepatan Makharijul huruf

Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ketepatan makhraj berarti kemampuan siswa dalam mengucapkan huruf sesuai tempat keluarnya secara tepat.

Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam makhraj merupakan salah satu masalah utama dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an dan sangat mempengaruhi kualitas bacaan (Marfuah et al., 2024)

4) Kefasihan Membaca

Kefasihan membaca adalah kemampuan membaca Al-Qur'an secara jelas, baik, dan sesuai kaidah tajwid serta irama bacaan (tartil).

Kefasihan merupakan gabungan dari kelancaran, ketepatan tajwid, dan makhraj. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kefasihan terjadi jika siswa mampu mengintegrasikan semua aspek membaca secara menyeluruh (Yahuda et al., 2025)

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al Quran

Kemampuan membaca Al-Qur'an setiap orang berbeda, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya yaitu:

a. Faktor Internal

1). Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis merupakan salah satu faktor internal yang berkaitan dengan kondisi jasmani peserta didik, seperti kesehatan tubuh yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar (Sihombing et al., 2024)

Dari penjelasan diatas tingkat kesehatan, indra pendengar, indra penglihat juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan khususnya dalam kemampuan membaca

2). Faktor Psikologis

a) Intelegensi

Intelegensi merupakan kemampuan mental yang berperan penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam memahami dan memecahkan masalah (Sari & Nugroho, 2022)

b) Motivasi

Motivasi belajar merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, karena berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penguat perilaku belajar (Muis et al., 2024)

Dengan adanya motivasi untuk mempelajari Al-Qur'an maka siswa akan lebih giat dan rajin untuk membaca Al-Qur'an.

c) Minat

Minat belajar merupakan kecenderungan dalam diri siswa yang menimbulkan rasa tertarik dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran (Hidayati & Nurhayati, 2022).

Biasanya siswa yang memiliki motivasi yang tinggi untuk membaca maka akan mempunyai minat yang tinggi pula untuk membaca. Apabila minat dalam diri siswa sudah tumbuh maka kemampuan membaca Al-Qur'an pun akan semakin baik.

b) Faktor Eksternal

1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap proses belajar siswa, terutama melalui pola asuh, perhatian, dan dukungan orang tua (Nugroho & Pratiwi, 2022).

Untuk itu didalam agama islam orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anak cara membaca Al-Qur'an.

2) Faktor Masyarakat

Pergaulan teman sebaya serta kondisi sosial budaya masyarakat dapat membentuk kebiasaan, motivasi, dan sikap belajar peserta didik (Lestari & Putra, 2024).

Semua ini dipandang turut menentukan kemampuan membaca Al-Qur'an. Misalnya rumah yang sempit dan berantakan atau perkampungan yang terlalu padat penduduk serta tidak memiliki sarana belajar, hal ini akan membuat siswa malas belajar dan akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an.

B. Metode Tilawati

1. Sejarah Metode Tilawati

Metode Tilawati ini timbul karena keprihatinan para aktifis yang sudah lama berkecimpung di dunia TPQ/ TPA merasakan masih banyak kalangan umat Islam yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Dan beraneka ragam metode pembelajaran baca Al-Qur'an yang berkembang sehingga berimbas adanya gap dari masing-masing lembaga penganut beraneka ragam metode tersebut. Selain daripada itu lahirnya metode metode tilawati ini disebabkan antara lain:

- 1). Bergesernya peran orang tua terhadap anak (kurang efektif)
- 2). Perkembangan zaman yang kurang kondusif bagi pendidikan Al-Qur'an.
- 3) Sebagian guru kehilangan cara efektif untuk mengajar Al-Qur'an sehingga mutu pendidikan kian merosot.
- 4). Penggunaan sebuah metode yang tidak maksimal dan total sehingga berjalan setengah-setengah .

5) Penggunaan sebuah metode yang tidak maksimal dan total sehingga berjalan setengah-setengah

Metode Tilawati disusun pada tahun 2002 oleh Tim terdiri dari Drs.H. Hasan Sadzili, Drs H. Ali Muaffa dkk. Kemudian dikembangkan oleh Pesantren Virtual Nurul Falah Surabaya. Metode Tilawati dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang berkembang di sekolah,

Dalam teori pendidikan dikatakan bahwa media pengajaran menyumbangkan keberhasilan 20 %, guru menyumbangkan 30 %, dan manajemen menyumbangkan keberhasilan 50 %. Dengan landasan teori ini pula Lembaga Pengelola Al-Qur'an Yayasan pesantren Virtual Nurul Falah, yang dalam hal disusun oleh para praktisi dan motor penggerak TPQ Indonesia (Drs. Hasan Sadzilli, Drs. HM. Tohir Al Aly, M,Ag, KH. Masrur Mashud, dan Drs. H. Ali Muaffa) mengembangkan metode mengajar Al-Qur'an dengan memadukan 3 konsep keberhasilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa yang paling banyak menyumbangkan keberhasilan dalam pendidikan pembelajaran Al-Qur'an adalah manajemen pendidikan yang terkelola dengan baik sebanyak 50%, sedangkan guru sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran termasuk dalam penggunaan metode yang diterapkan tingkat keberhasilannya mencapai 30%

Sesuai dengan latar belakang sejarah tilawati, maka metode tilawati mempunyai tujuan umum sebagai berikut:

- 1) Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar .

- 2) Nasyrul ilmi (menyebarluaskan ilmu) khususnya Ilmu Al Qur'an
- 3) Memasyarakatkan Al-Qur'an dengan metode tilawati
- 4) Membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang.
- 5) Mengajak mendarus dan musyafahah Al-Qur'an sampai khatam.

Adapun prinsip utama yang dipegang oleh pengajar, dalam penggunaan metode tilawati adalah:

- 1) Disampaikan dengan praktis (pendekatan praktis bukan teoritis)
- 2) Menggunakan lagu/ irama rost
- 3) Menggunakan pendekatan klasikal dan individual (baca simak) secara seimbang.

Sedangkan dalam manajemennya, metode tilawati berpatokan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kualitas yang diarahkan pada pengguna
- 2) Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)
- 3) Perbaikan sedikit demi sedikit (step by step
- 4) Partisipasi total
- 5) Perubahan kultur (change of culture)
- 6) Cepat-tanggap
- 7) Manajemen berbasis fakta
- 8) Pengembangan kemitraan

Adapun tujuan khusus pembelajaran Al-Qur'an dengan metode tilawati ini adalah:

- 1). Santri mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil (lagu rosy)
 - 2). Santri mampu membenarkan bacaan Al-Qur'an yang salah
 - 3). Santri mampu belajar tuntas (tuntas belajar secara individu 70 % dan tuntas secara kelompok 80 %)
 - 4). Dapat khatam jilid maximal 24 bulan (2 tahun)
 - 5). Dapat khatam 30 Juz al-Qur'an maximal 18 bulan (1,5 tahun)
- (Farihah,2021)

2. Pengertian Metode Tilawati

Metode menurut Ubbiyati adalah: “ Kata metode berasal dari bahasa latin ‘meta’ yang berarti melalui dan ‘hodos’ yang berarti jalan atau cara ke. Dalam bahasa arab metode disebut dengan ‘tariqot’ artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara istilah definisi metode adalah suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita”(Farihah:2021)

Metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek penelitian berdasarkan langkah-langkah tertentu. (bungin,2020)

Kata Tilawati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembacaan ayat al-Qur'an dengan baik dan indah. Sedangkan secara istilah, membaca Al-Qur'an dengan memperjelas atau menampakkan huruf-huruf hijaiyah serta berhati-hati dalam melafalkannya agar makna yang terkandung dari lafadz Al-Qur'an tersebut dapat diresapi. (rohman, et,2018)

Bacaan atau tilawah yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi pembacanya, dan juga bagi orang lain yang mendengarnya. Bagi individu yang

membaca, bacaan yang baik akan memberikan ketentraman dan kedamaian, sedangkan bagi pendengar, bacaan yang baik akan membuat orang lain ikut merasakan ketentraman. Agar dapat baik di dalam membaca, maka dibutuhkan yang namanya ilmu Tajwid. Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki kaidah tertentu yang menjadi pedoman dalam pengucapan atau pelafalan huruf dari makhrajnya disamping itu juga perlu diperhatikan hubungan setiap huruf sebelum dan sesudahnya dalam cara pengucapannya. (mudzakir,2019) Hal ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 32 :

Artinya

Dan berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya dalam sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami memperkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).

Metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an juga bisa diartikan dengan metode atau tata cara belajar membaca Al-Qur' yang memiliki ciri khas menggunakan lagu rost serta menggunakan pendekatan yang setara antara pembiasaan melalui metode klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Metode ini dalam pengaplikasiannya dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan lagu Rost. Lagu Rost adalah Allegro yaitu gerak ringan dan cepat.

3. Perencanaan Metode Tilawati

Perencanaan dapat disimpulkan sebagai proses berpikir secara sistematis untuk menetapkan tujuan serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien.(sudjana,2020)

Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu tertentu.

Adapun fungsi perencanaan dalam proses pembelajaran dalam hal ini adalah Pembelajaran Al-Qur'an Metode Tilawati yaitu:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian.
2. Menghindari pemborosan sumber daya
3. Alat bagi pengembangan quality assurance
4. Upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan.(syaefudin,et 2020)

Dalam metode Tilawati perencanaan tersebut meliputi banyak hal, antara lain: Tujuan Pembelajaran metode Tilawati, target Pembelajaran, Sumber dan Media Pembelajaran. Penataan Kelas dan materi pembelajaran.

1. Tujuan Pembelajaran Metode Tilawati

Tujuan merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan dan berfungsi sebagai indikator keberhasilan untuk mencapai target dengan maksimal. Tujuan metode Tilawati ini diantaranya:

- a) Meningkatkan kualitas mutu pendidikan supaya santri dapat menguasai materi sesuai dengan target dengan cara guru dibina dan santri di munaqosyah.
- b) Menciptakan metode pembelajaran yang kondusif dan efektif dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan individual secara seimbang, sehingga pengelolaan kelas efektif, tertib, dan efisien.

- c) Memanajerial pendanaan, seperti dengan menerapkan satu guru yang mengajar 15 sampai 20 santri sehingga dapat mengurai biaya pengeluaran.
- d) Waktu belajar sedikit dipangkas namun, dengan kualitas standar.(Sugianto,2018)

2. Target Pembelajaran Metode Tilawati

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran, maka target pembelajaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Khatam Al-Qur'an 30 Juz dengan bacaan tartil.
- b. Memahami teori pokok-pokok ilmu tajwid.
- c. Hafal surah-surah pendek.
- d. Hafal-ayat-ayat pilihan.
- e. Bisa dan terbiasa sholat fardhu.
- f. Hafal doa-doa harian.
- g. Mampu menulis huruf al-Qur'an.
- h. Memahami dasar-dasar agama dengan idikator:
 - 1) Memahami penjelasan rukun iman (akidah).
 - 2) Memahami pokok-pokok ajaran Dinul Islam (Ibadah).
 - 3) Mampu membiasakan sikap dan perilaku yang baik (akhlak).
 - 4) Mampu meneladani kisah-kisah rosul, sahabat, dan para salafussolih (sejarah/ siroh).(Hasan,et)

4. Sumber dan Media Pembelajaran

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang memuat pesan untuk menyajikan informasi melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, atau dapat pula berupa sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat di dalam bahan pembelajaran yang akan disampaikan.(hafidz,2020)

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar siswa. (Arsyad,2020)

Dalam Metode Tilawati sumber dan Media pembelajaran Al Qur'an tersebut antara lain :

a. Buku Pegangan Santri :

- 1) Buku Tilawati
- 2) Buku Kitabaty
- 3) Buku Materi Hafalan
- 4) Buku Pendidikan Akhlaqul Karimah dan Aqidah Islam.

b. Perlengkapan Mengajar

- 1) Peraga Tilawati
- 2) Sandaran Peraga
- 3) Alat Penunjuk untuk Peraga dan Buku
- 4) Meja Belajar
- 5) Buku Prestasi Santri
- 6) Lembar Program dan Realisasi Pengajaran
- 7) Buku Panduan Kurikulum

8) Buku Absensi Santri (hasan,et)

5. Penata Kelas

Kelas merupakan bagian tidak terpisahkan di dalam suatu pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa kelas adalah sekelompok siswa yang berada di dalam waktu yang sama untuk menerima pelajaran yang sama oleh guru yang sama.(arikunton,2021)

Dalam Pembelajaran Al-Qur'an metode Tilawati keberadaan kelas menjadi sangat penting adanya. Karena di tempat inilah pengajar dan santri saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan target pembelajaran. Selain itu, keberadaan kelas juga dipergunakan untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Oleh karena itu, penataan kelas diatur dengan posisi duduk santri melingkar membentuk huruf "U" sedangkan guru di depan tengah sehingga interaksi guru dengan santri lebih mudah.

6. Proses Pembelajaran

Metode Tilawati menggunakan dua pendekatan dalam proses pembelajaran yakni klasikal dan teknik baca simak. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran metode Tilawati mulai dari jilid 1 sampai jilid 5 adalah 15 bulan dengan ketentuan:

1. 5 kali tatap muka dalam seminggu
2. 75 Menit setiap tatap muka dengan susunan sebagai berikut :

Waktu	Materi	Teknik	Ket
5 Menit	Doa Pembuka	Klasikal	Lagu Rost
25 Menit	Peraga Tilwati	Klasikal	Lagu Rost
40 Menit	Buku Tilwati	Baca simak	Lagu rost
20 menit	Materi Penunjang	Klasikal	Lagu rost
5 Menit	Doa Penutup	Klasikal	Lagu Rost

7. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau titik tolak terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses belajar.(Sanjaya,2021). Dalam pembelajaran Tilawati menggunakan dua pendekatan pembelajaran yaitu:

1. Pendekatan klasikal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan carabersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan peraga. Dalam teKnik klasikal terdapat tiga cara dalam penyampaianya Seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

TEKNIK	GURU	SANTRI
Teknik 1	Membaca	Mendengarkan
Teknik 2	Membaca	Menirukan
Teknik 3	Membaca Bersama sama	

2. Pendekatan individual dengan teknik baca simak adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran yang satu membaca dan yang satu menyimak. Alokasi waktu pembelajaran dalam penerapan baca simak menggunakan buku tilawati adalah 30 menit dalam setiap pertemuan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan teori yang relevan (Sugiyono, 2020). Selain itu, kerangka pemikiran juga berfungsi sebagai alur logika yang menjelaskan keterkaitan antar variabel untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Riduwan, 2021).

Dari pengertian tersebut konsep penelitian merupakan penjelasan awal yang menghubungkan dua variabel sehingga arah penelitian ini yaitu apabila metode tilawati berpengaruh pada peningkatan kemampuan membaca Al-qur'an, maka akan ada perubahan kemampuan membaca Al-qur'an yang baik.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan, metode Tilawati merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Metode ini menekankan pada keseimbangan antara pembelajaran klasikal dan individual sehingga mampu meningkatkan kelancaran, ketepatan tajwid, dan makharijul huruf. Oleh karena itu, diduga terdapat pengaruh antara metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian dapat di sajikan sebagai berikut:

Bagan kerangka pemikiran

[Metode Tilawati (X)] —————▶ [Kemampuan Membaca Al-Qur'an (Y)]

Gambar Kerangka pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus diuji kebenarannya melalui data empiris (Sugiyono, 2020). Selain itu, hipotesis juga berupa pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diuji dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian. Hipotesis atau dugaan tersebut bisa menjadi benar bila terbukti dan fakta-fakta membenarkannya. Sementara dugaan tersebut bisa juga menjadi salah bila tidak terbukti melalui hasil penelitian. Dari uraian hipotesis diatas, penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan Hipotesi

Ha : Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan Penggunaan Metode Tilawati Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Kelas VIII di SMP Islam Attaqwa

H₀ : Tidak Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan Penggunaan Metode Tilawati Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Kelas VIII di SMP Islam Attaqwa

2. Hipotesis Statistik

Jika Sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H₀ ditolak.

Jika Sig. > 0,05 maka H₀ diterima dan Ha ditolak.

E. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran yang dilakukan peneliti menemukan karya tulis dan penelitian yang secara substatif memiliki keidentikan atau kesamaan, dan ada juga perbedaan dalam penelitiannya. Diantara karya tulis yang dapat Penulis temukan adalah:

NO	Penelitian	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Mariyani (2024)	Efektivitas Metode Tilawati	Kualitatif	Sama-sama meneliti Tilawati & kemampuan membaca	Subjek mahasantri, bukan siswa sekolah
2	Putu Nur Fajriyah (2022)	Implementasi Tilawati di MI	Kualitatif	Sama variabel metode Tilawati & baca Al-Qur'an	Metode kualitatif, tidak uji statistik
3	Yoyok Eko Prasetyo (2024)	Pengaruh Tilawati terhadap Kualitas Bacaan	Kuantitatif	Sama-sama menguji pengaruh Tilawati	Desain korelasional, bukan eksperimen
4	Faza Ulinniqo (2023)	Tilawati pada PAUD	Kualitatif	Sama pada pembelajaran Al-Qur'an	Subjek PAUD & fokus pengenalan huruf
5	Idayanti (2025)	Evaluasi Tilawati di TPQ	Kualitatif	Sama objek metode Tilawati	Fokus evaluasi, bukan pengaruh

Secara umum, kelima penelitian di atas memiliki persamaan utama dengan skripsi saya, yaitu sama-sama membahas penggunaan metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an. Variabel yang diteliti juga cenderung sama, yaitu kemampuan membaca Al-Qur'an yang meliputi aspek kelancaran, tajwid, dan makharijul huruf. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian saya memiliki dasar teoritis yang kuat karena didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang relevan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan penting yang menjadi celah (gap research) bagi penelitian saya.

Pertama, dari segi metode penelitian, sebagian penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linear dan (uji t). Ini berarti penelitian saya lebih menekankan pada pengujian hipotesis secara statistik.

Kedua, dari segi subjek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan variasi subjek seperti mahasantri, siswa MI, PAUD, dan TPQ. Jika penelitian saya fokus pada jenjang tertentu (misalnya SMP/MTs), maka itu menjadi pembeda yang jelas.

Ketiga, dari segi fokus penelitian, beberapa penelitian hanya meneliti implementasi atau evaluasi metode Tilawati, bukan menguji pengaruhnya secara langsung. Sementara itu, Penelitian saya lebih spesifik pada pengaruh metode Tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an, sehingga memiliki nilai kebaruan.

Keempat, dari segi desain penelitian, ada penelitian yang menggunakan desain korelasional, sedangkan Penelitian saya kemungkinan menggunakan pre-eksperimental atau quasi eksperimen (pretest-posttest), yang lebih kuat dalam melihat perubahan hasil belajar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

SMP Islam At Taqwa BTN Griya Binong Indah Blok F, Des. Cibinong Hilir, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekolah ini terletak kurang lebih 2 km dari jalan raya, cukup kondusif dan strategis

karena jauh dari kebisingan, sehingga hal ini menarik untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, mulai bulan Desember 2025 sampai April 2026. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN PENELITIAN	TANGGAL
1	Pengajuan Judul	15 Desember 2025
2	Observasi lapangan	25 Desember 2025
3	Pre Test Tilawati	05 Januari 2026
4	Penerapan Tilawati	06 Januari 2026
5	Penyusunan Proposal	
6	Seminar proposal	
7	Posttest	
8	Analisis data	
9	Penyusunan bab IV	
10	Sidang skripsi	

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis eksperimen. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis melalui analisis data numerik dan statistik. penelitian eksperimen digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dengan cara memberikan perlakuan tertentu dan mengamati hasilnya..(Sudjana,2010)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Tilawati terhadap

kemampuan membaca Al-Qur'an melalui pemberian perlakuan (treatment). Penelitian ini melibatkan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan hasil belajar secara objektif, serta menggunakan analisis statistik berupa regresi linear dan uji t untuk menguji signifikansi perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, metode kuantitatif eksperimen dinilai paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana atau rancangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu “ suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Data kuantitatif peneliti beranjak dari sudut pandang teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) adalah metode tilawati, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai penerapan metode tilawati dan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode tilawati terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an .

Dalam peneliti ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan memberikan pre test terhadap siswa serta mengambil dokumen data yang menunjang penelitian ini.

D. Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan variabel yang menjelaskan bagaimana variabel tersebut diukur dalam penelitian.(Ramdhan,2021,hlm.16)
.Deskripsi operasional dari masing-masing variabel penelitian disajikan sebagaimana meliputi:

1. Variabel Bebas (x)

Menurut Sugiyono variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel lain.

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah (Metode Tilawati) dengan definisi operasional sebagaimana meliputi:

a. Pembukaan

Pembukaan adalah kegiatan pengondisian para siswa untuk siap belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka dan pembaca do'a pembuka belajar Al-Qur'an bersama-sama.

b. Apersepsi

Apersepsi adalah mengulang kembali materi yang telah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini.

c. Penanaman Konsep

Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi/ pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari ini.

d. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep adalah memahamkan kepada anak terhadap konsep yang telah diajarkan dengan cara melatih peserta didik untuk contoh-contoh yang tertulis dibawah pokok bahasan.

e. Latihan/Keterampilan

Latihan atau keterampilan yaitu melancarkan bacaan anak dengan cara mengulang-ulang contoh atau latihan yang ada pada halaman pokok bahasan atau halaman latihan.

f. Evaluasi

Evaluasi adalah pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas bacaan anak satu persatu.

g. Penutup

Penutup adalah pengondisian anak untuk tetap tertib kemudian membaca doa penutup dan diakhiri dengan salam penutup dari ustadz/ustadzah

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2020). Dengan kata lain, variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat atau hasil dari adanya perlakuan atau pengaruh variabel independen (Arikunto, 2020).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah (kemampuan Membaca Al-Qur'an) yaitu yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Indikator kemampuan membaca Al-Qur'an dalam penelitian ini meliputi kelancaran membaca, ketepatan makhraj, ketepatan tajwid, dan kefasihan

membaca.(Aquami,20117) Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek kefasihan karena sesuai dengan karakteristik penilaian dalam metode Tilawati.

Adapun indikator dari kemampuan Membaca Al Qur'an yaitu:

Indikator	Sub indikator	Instrumen	skala
Kelancaran Membaca	Mampu membaca ayat Al-Qur'an tanpa terbata-bata	Tes lisan	interval
Ketepatan makhraj	Mampu mengucapkan huruf hijaiyah sesuai tempat keluarnya huruf	Tes lisan	interval
Ketepatan tajwid	Mampu menerapkan hukum bacaan seperti mad, ikhfa, idgham, iqlab, dan ghunnah dengan benar	Tes lisan	interval
Kefasihan membaca	Mampu membaca Al-Qur'an dengan jelas, tartil, dan tidak terputus-putus	Tes lisan	interval

**Tabel
Aspek kelancaran**

Aspek (Kelancaran)
Lancar
Sedang
Tidak lancar

**Tabel
Aspek Kefasihan**

Aspek Kefasihan
Fasih
Sedang
Tidak Fasih

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2022)

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kelas VIII SMP Islam At Taqwa dengan Jumlah 25 peserta didik yaitu:

Tabel
Data Tentang populasi siswa kelas VIII SMP Islam At Taqwa

No	Keterangan	Jumlah Siswa
1	Laki Laki	14 Siswa
2	Perempuan	11 Siswi

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi sehingga dapat mewakili populasi penelitian.(Arifin:2021)

Dikarenakan populasi pada penelitian ini kurang dari 30 orang yakni berjumlah 25 peserta didik, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan Total sampling diambil secara keseluruhan.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi penelitian agar dapat mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2020). Dengan demikian, teknik sampling menjadi langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya (Sekaran & Bougie, 2020).

Karena pada penelitian ini memiliki jumlah yang sedikit, yaitu 25 peserta didik, maka peneliti menggunakan total sampling.

Teknik total sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik total sampling dengan menjadikan populasi dengan jumlah 25 peserta didik sebagai sampel penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes

Tes merupakan cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. (sudijono, 2018)

Pada penelitian ini, data yang diambil melalui tes lisan sebagai teknik pengumpulan data pada variabel Y untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

80 – 100 : Sangat Baik

70 – 79 : Baik

60 – 69 : Cukup

0 – 59 : Kurang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti catatan, buku, maupun arsip (Sugiyono, 2020). Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode lain sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan akurat (Moleong, 2021).

Dalam hal tersebut peneliti gunakan untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu melihat data guru, jumlah siswa, profil sekolah dan sarana prasarana yang ada di SMP Islam At Taqwa.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat (Sugiyono, 2022). Selain itu, observasi juga dilakukan secara sistematis dengan mencatat fenomena yang terjadi selama proses penelitian berlangsung (Moleong, 2021).

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data diolah dengan analisis statistik untuk memberikan makna dan memudahkan interpretasi. Analisis data dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2022), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tes yang digunakan mampu mengukur kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Kriteria Pengujian:

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel} \rightarrow$ item soal valid
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel} \rightarrow$ item soal tidak valid

Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS atau Microsoft Excel.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis. Analisis ini biasanya digunakan untuk melihat nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, dan jumlah data. Dalam penelitian saya, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil pretest dan posttest kemampuan membaca Al-Qur'an siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode tilawati.

Dalam penelitian ini, penilaian ketuntasan belajar siswa menggunakan metode tilawati dilakukan dengan mengukur kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran mengaji, nilai 70 ditetapkan sebagai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Siswa

yang memperoleh nilai ≥ 70 dalam tes kemampuan mengaji dianggap tuntas belajar, sedangkan siswa yang memperoleh nilai < 70 dikategorikan sebagai tidak tuntas. Ketuntasan belajar dapat dikatakan tercapai apabila $\geq 75\%$ siswa berhasil memperoleh nilai ≥ 70 , yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menguasai materi mengaji dengan menggunakan metode tilawati.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena uji t termasuk analisis statistik parametrik yang mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Pada penelitian dengan jumlah sampel kecil, kurang dari 50 responden, uji normalitas yang paling sering digunakan adalah uji Shapiro-Wilk.

Kriteria Pengujian:

- Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05 \rightarrow$ data berdistribusi normal
- Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05 \rightarrow$ data tidak normal

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Posttest

X : Pretest

a : konstanta (nilai y saat x = 0)

b : Koefisien regresi

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan **uji t (parsial)**. Uji t digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.

Uji ini cocok digunakan dalam penelitian Saya karena data diambil dari kelompok yang sama sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa metode tilawati. Jika hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh metode tilawati terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa

Rumus Uji t

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{N}}$$

Keterangan:

- \bar{D} = rata-rata selisih pretest dan posttest
- S_D = standar deviasi selisih
- N = jumlah sampel

Kriteria Pengujian:

- Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 → H_0 ditolak (ada pengaruh)
- Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 → H_0 diterima (tidak ada pengaruh)

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS.

